

TALABALAR ORASIDA FAST-FOOD TAOMLARIGA QARAMLIKNING FIZIOLOGIK VA IJTIMOY OQIBATLARI

Ziyodova Dinora Adham qizi
Qarshi Davlat universiteti magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761752>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Qarshi Davlat Universitetining Kimyo-biologiya va Tibbiyot fakultetlarida 2025-yil sentabr–oktyabr oylarida 267 nafar talaba o‘rtasida o‘tkazilgan tadqiqot natijalari tahlil qilindi. Maqsad – talabalar orasida fast-food mahsulotlariga bo‘lgan munosabat, iste‘mol tezligi, ularning jismoniy va ijtimoiy salomatligiga ta‘sirini baholash. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, 1–2-kurs talabalari orasida fast-food iste‘moli yuqori bo‘lib, yoshga xos qiziquvchanlik va vaqt cheklovlari asosiy omillar hisoblanadi. 3–4-kurs talabalari esa sog‘lom ovqatlanish odatlariga ko‘proq rioya qilgan. Tadqiqotlar fast-food iste‘moli va cheklovlar orasidagi, ijtimoiy bog‘liqlikni ham ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: fast-food, qaramlik, talaba, sog‘lom ovqatlanish, metabolizm, ijtimoiy oqibatlar.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования, проведенного среди 267 студентов факультетов химии, биологии и медицины Каршинского государственного университета в сентябре–октябре 2025 года. Цель исследования заключалась в анализе частоты потребления продуктов быстрого питания, выявлении факторов, влияющих на их употребление, а также оценке физиологических и социальных последствий среди студентов. Результаты показали, что студенты 1–2 курсов чаще употребляют фастфуд по причинам любопытства, недостатка времени и ограниченных бытовых условий, в то время как студенты старших курсов чаще придерживаются принципов здорового питания. Регулярное потребление продуктов быстрого питания связано с повышенным риском развития ожирения, нарушений пищеварения, сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижением концентрации внимания и повышением уровня стресса. В работе подчеркивается необходимость проведения в университетах профилактических мероприятий, направленных на формирование культуры рационального питания, повышение физической активности и улучшение условий для организации здорового образа жизни студентов.

Ключевые слова: фастфуд, студент, здоровое питание, физиологические последствия, социальные последствия.

Abstract: This thesis analyzes the results of a study conducted among 267 students from the Faculty of Chemistry and Biology and the Faculty of Medicine at Karshi State University in September–October 2025. The study aimed to evaluate students’ attitudes toward fast food, consumption frequency, and its physiological and social impacts. Results showed that first- and second-year students consumed fast food more frequently due to curiosity and time constraints, while senior students followed healthier dietary habits. The study also highlighted the need for university programs promoting healthy nutrition and physical activity.

Key words: Fast food, student, healthy nutrition, physiological consequences, social consequences.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

2015–2020-yillarda O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarida sog‘lom ovqatlanish va jismoniy faollikni rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan davlat dasturi yoshlar orasida to‘g‘ri ovqatlanish odatlarini shakllantirish, ularni sog‘lom turmush tarzini tashkil etishga qaratilgan. Ushbu dastur talabalarda ovqatlanish madaniyatini yaxshilash, salomatlikni saqlash va ijtimoiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda tez tayyorlanadigan ovqatlar — “fast-food” mahsulotlariga talab ortib bormoqda. Bu tendensiya oliy ta’lim muassasalarida talabalar orasida ham sezilarli darajada namoyon bo‘lmoqda.

Fast-food mahsulotlari o‘zining qulayligi, tez tayyorlanishi va jozibador ko‘rinishi bilan ajralib turadi, biroq ularni ortiqcha va muntazam iste‘mol qilish fiziologik hamda ijtimoiy salbiy oqibatlarga olib keladi. Talabalar orasida fast-foodga qaramlik nafaqat ortiqcha vazn, oshqozon- ichaklarda, tez charchash kabi fiziologik muammolarni keltirib chiqaradi, balki ruhiy holatning noturg‘unlashuvi va ijtimoiy faollikning pasayishiga ham sabab bo‘ladi.

2025-yilning sentabr–oktyabr oylarida Qarshi Davlat Universiteti, Kimyo-biologiya va Tibbiyot fakultetlarida 267 nafar talabalar orasida anketa so‘rovnoma o‘tkazildi hamda tahlil qilindi. Kuzatuvlarimiz davomida talabalar fast-food iste‘moli chastotasi, sabablari, sog‘lom ovqatlanishga bo‘lgan bilim darajasi va jismoniy holati o‘rganildi.

Tahlillarimiz shuni ko‘rsatadiki, fast-food mahsulotlarini iste‘mol qilish chastotasi talabalar guruhlarida sezilarli farq qilishi aniqlandi. Umumiy hisobda, talabalarning 65% haftasiga kamida 2–3 marta tez tayyorlanadigan ovqat mahsulotlarini iste‘mol qiladi

1–2 kurs talabalarida fast-food iste‘moli ancha yuqori (76%), bu esa 3–4 kurs talabalarida (55%) natijalariga nisbatan katta farqni tashkil etadi. Bu farqning asosiy sabablari orasida yoshga xos bo‘lgan qiziquvchanlik, yangi sharoitlarga moslashish, o‘quv yuklamasi sababli vaqt cheklovlari hamda fast foodning arzon va qulayligi kabi omillar mavjud. Ayniqsa, birinchi kurs talabalarida ko‘pincha yotoqxonada sharoitlarida ovqat tayyorlashga qiynalishadi, bu ularni oson yechimlarga – ya‘ni tez tayyorlanadigan ovqatlarga murojaat qilishga undaydi. Fakultetlar bo‘yicha tahlil esa Tibbiyot fakulteti talabalarida (63%) va Kimyo-biologiya fakulteti talabalarida (67%) fast-foodni muntazam iste‘mol qilishda sezilarli farq yo‘qligini ko‘rsatdi.

So‘rovnomada ishtirok etgan va fast-foodni tez-tez iste‘mol qiluvchi talabalarning aksariyati ovqat hazm qilish tizimi bilan bog‘liq muammolarga, jumladan, qabziyat kabi holatlarga duch kelishlarini bildirgan. Shuningdek, ular o‘zlarini doimiy ravishda charchoq his qilishlarini va uyqu buzilishi kabi

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

shikoyatlarni qayd etishgan. Bu holat, fast-food tarkibidagi yuqori miqdordagi toʻyingan yogʻlar, shakar va kam tolali moddalarning tananing metabolik jarayonlariga salbiy taʼsiri bilan izohlanadi.

Tez-tez fast-food isteʼmol qiluvchi talabalarda oʻquv jarayonlarida diqqatni jamlash qobiliyatining pasayishi, darslarga kechikishlar va auditoriyadan tashqari ijtimoiy faoliyatning cheklanishi kuzatildi. Ratsional ovqatlanish rejimi buzilgan talabalar orasida surunkali stress darajasi yuqori ekanligi, bu esa oʻqish sifatiga bevosita taʼsir koʻrsatishi ham aniqlandi. Fast-foodning isteʼmoli tana vazni ortishi (semizlik) va qandli diabet xavfini oshiruvchi asosiy omillardan biri boʻlib, uzoq muddatli salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Talabalar orasida fast-food mahsulotlarini muntazam isteʼmol qilish holati keng tarqalgan boʻlib, bu ularning salomatligiga hamda ijtimoiy faoliyatiga bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Fast-food tarkibidagi yuqori miqdordagi yog, tuz va shakar moddalari organizmda metabolik muvozanatning buzilishiga, oshqozon-ichak faoliyatining susayishiga, ortiqcha vazn va energiya yetishmovchiligi kabi fiziologik muammolarga sabab boʻladi.

Shuningdek, fast-foodga qaramlik ijtimoiy jihatdan ham salbiy oqibatlar keltirib chiqarmoqda. Tadqiqotda ishtirok etgan talabalar orasida ruhiy holatning yomonlashuvi, stress va charchoq hissi, ijtimoiy faollikning pasayishi kabi belgilar kuzatildi. Bu esa sogʻlom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish zaruratini yanada kuchaytiradi. Talabalar orasida fast-food mahsulotlariga qaramlikni kamaytirish va sogʻlom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish uchun, avvalo, oliy taʼlim muassasalarida sogʻlom turmush tarzi boʻyicha maʼrifiy ishlarni kuchaytirish zarur. Talabalarga toʻgʻri va ratsional ovqatlanish tamoyillarini oʻrgatish, fast-food mahsulotlarining sogʻliqqa taʼsiri haqida muntazam seminar va treninglar oʻtkazish foydali natija beradi. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali sogʻlom ovqatlanishning afzalliklarini targʻib qilish, fast-food mahsulotlarining zararli oqibatlarini yoritish ham talabalar ongida sogʻlom hayot tarziga nisbatan masʼuliyat hissini oshiradi. Shu yoʻl bilan taʼlim muassasalari nafaqat bilim beruvchi, balki yoshlar salomatligini asrovchi muhitga aylanishi mumkin.

Oliy taʼlim muassasalarida sogʻlom ovqatlanish madaniyatini shakllantirish, sport faoliyatini ragʻbatlantirish, shuningdek, fast-food mahsulotlarining zararli taʼsiri haqida muntazam targʻibot hamda tashviqot ishlarini olib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu chora-tadbirlar yoshlarning sogʻlom turmush tarzini taʼminlash va kelajak avlod salomatligini mustahkamlashda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. O‘zbekiston Respublikasida 2015–2020-yillarda ta’lim muassasalarida sog‘lom ovqatlanish va jismoniy faollikni rivojlantirish bo‘yicha Davlat dasturi to‘g‘risida. — Toshkent: Lex.uz, 2015. — <https://lex.uz/docs/2739753>
2. Almojil, T. G. (va boshqalar) Dietary Fast-Food Habits Among University Students: A Systematic Review / T. G. Almojil, A. A. Almojil, S. H. Alkhatami, J. R. Alghannam, M. I. Alshami, M. A. Hameed // Cureus. – 2024. – Vol. 16, Issue 4. – P. 1-13.
3. Al-Otaibi, M. N. (va boshqalar) Exploring the contributing factors of fast food consumption in daily life: a qualitative study of Saudi university students / M. N. Al-Otaibi, M. J. Khan, M. A. A. Almuhanna, Y. A. Al-Ajmi, A. T. Alghamdi // Clinical Nutrition ESPEN. – 2023. – Vol. 56. – P. 367–374.
4. Ashurbayev, O. (va boshqalar) Factors affecting the growth of fast-food consumption among young people in Uzbekistan / O. Ashurbayev, M. Kuldashv, F. Pardayev, A. Rahimjonov // Modern Education and Development. – 2024. – Vol. 12, Issue 4. – P. 132-143.
5. Hazratova H.N. Provision of some mineral substances to primary school students // Universum: химия и биология Научный журнал Издается ежемесячно с ноября 2013 года Является печатной версией сетевого журнала Universum: химия и биология. 6 (120) Июнь, 2024, Часть 2 Москва 2024, 64-67 стр.
6. Hazratova H.N. The Role of Some Mineral Substances in the Nutrition of Primary Class Students. American Journal of Public Diplomacy and International Studies. 2024, Vol.02. Issue 05. ISSN (E): 2993-2157.– P. 27-28.
7. Mahmudova, M. Y., Rahmatova, D. S. Oliy ta’lim talabalarining ovqatlanish ratsioni tahlili va uni optimallashtirish yo‘llari // O‘zbekiston Tibbiyot Axborotnomasi. – Toshkent, 2023. – № 3. – B. 67-72.
8. Odilov, S. B., Xodjayeva, N. X. Talabalar o‘rtasida ovqatlanish madaniyatining shakllanish muammolari // O‘zbekistonda ilm-fan va innovatsion ishlanmalar. – Toshkent, 2024. – № 5. – B. 120-125.
9. Silva, S. I. da, Bessa, A. M. Fast food consumption and overweight/obesity prevalence in college students // The Journal of Nutrition, Health & Aging. – 2024. – Vol. 28, Issue 3. – P. 1-8.
10. Sobirova, Z. U., Valiyeva, G. I. Oliy o‘quv yurtlari talabalarining ovqatlanish tartibini buzilish sabablari va ularning profilaktikasi // Xorazm Ma’mun Akademiyasi Axborotnomasi. – Urganch, 2024. – № 1. – B. 92-98.